

TURLI DAVRLARDA INSON TANA A'ZOLARINING KELTIRILISHI

Jumayeva Shahlo

Shopo'latova Gulhayo

Termiz davlat universiteti

O'zbek filologiyasi fakulteti 2-bosqich talabalari

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7951186>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson tana a'zolarining nomlari bir nechta lug'atlar asosida tahlil qilingan. So'zliklarning o'xshashlik va farqli jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: "Devonu lug'atut turk", "

Kelurnoma", "Attuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", "Etimologik lug'at", fonetik farq, leksik farq, transkripsion farq.

BUILDING OF HUMAN BODY PARTS IN DIFFERENT PERIODS

Abstract. This article analyzes the names of human body parts based on several dictionaries. The similarities and differences of the words are considered.

Key words: "Devonu lug'atut turk", "Kelurnoma", "Attuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", "Etymological dictionary", phonetic difference, lexical difference, transcriptional difference.

СТРОЕНИЕ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ

Аннотация. В данной статье на основе нескольких словарей анализируются названия частей тела человека. Рассматриваются сходства и различия слов.

Ключевые слова: «Девону лугатут турк», «Келурнома», «Аттухфатуз закияту фил-луг'атит туркия», «Этимологический словарь», фонетическая разница, лексическая разница, транскрипционная разница.

Leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish bilan shug'ullanuvchi va u bilan aloqador bo'lgan masalalarni o'rganuvchi sohasi "lug'atchilik" dep ham yuritiladi. Aslida Leksikografiya va lug'atchilik tushunchalari farqlanadi. Leksikografiya lug'at tuzish nazariyasini, lug'atchilik lug'at tuzish amaliyotini ifodalaydi.

Endi M.Qoshg'ariyning „Devonu lug'atit turk“, Muhammad Yoqub Chingiyning „Kelurnoma“, „At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'otit turkiya“, „Etimologik lug'at“ kabi lug'atlarda inson tana a'zolari nomlaridan bosh,qo'l,til,teri,yurak,orqa,yonoq,o'pka,manglay so'zliklarini ko'rib o'tamiz.So'zliklarning turli davrlarda tuzilgan lug'atlar asosida o'xshashlik va farqli jihatlarni tahlil qilamiz.

„o'pka“ so'zi „Devonu lug'otit turk“(148-bet) asarining 1 jildida hamda „At tuhfatur zakiyati fil lug'otit turkiya“ (39-bet) asarlarida „önkä“ shaklida keltirilgan.

„Qo'l“ so'zi „Devonu lug'atit turk“ asarining 1jildida,„əlig“(102-bet),2jildida,„қол“(148-bet)shaklida keltirilgan.

„Orqa“ so'zi „Devonu lug'atit turk“ asarining 1 jildida,„уча“(114-bet)) shaklida, „Kelurnoma“ asarida esa „спина“(34a6) shaklida keltirilgan.

„Bosh“ so'zi „Devonu lug'atit turk“ asarining 2 jildida,„баш“(165-bet) shaklida, „Kelurnoma“ asarida esa „голова“(34a3) shaklida uchraydi.

„Yanoq“ so‘zi „At tuhfatuz zakiyati fil lug‘otit turkiya“ asarida „janaq“ (50-bet) shaklida, „Etimologik“ lug‘atda esa „йонок“—„yuzning bo‘rtiq qismi“. Bu so‘z „taraf“ ma‘nosini anglatgan yan so‘ziga kichraytirish ma‘nosini ifodalovchi -a(қ) qo‘shchasini qo‘shib hosil qilingan dep izohlanadi.

„Yurak“ so‘zi „Devonu lug‘atit turk“ asarida „jörük“ (23-bet) shaklida, „Etimologik lug‘at“ da esa „yurak“ —„qon aylanish a‘zosi“. Bu so‘z qadimgi turkiy tilda „harakatlan“ ma‘nosini anglatuvchi yo‘ri fe‘lining (DC;286) yo‘r—shaklidan —a(қ) qo‘shimchasi bilan yasalgan o‘zbek tilida o‘ unlisining yumshoqlik belgisi yo‘qolgan:(yo‘ri>yo‘r-)+äk=yo‘räk>yurak shaklida keltirilgan.

„Manglay“ so‘zi „Devonu lug‘atit turk“ asarining 1jildida „алин“ (107-bet) shaklida, „Attuhfatuz zakiyatu fil lug‘otit turkiya“ asarida „манглај“ (39-bet) shaklida keltirilgan. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, ham leksik, ham fonetik jihatdan o‘zgarishlar mavjud ekan.

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, ushbu maqolada ko‘rib o‘tgan manglay, o‘pka, qo‘l, bosh, yanoq, yurak so‘zliklari turli ko‘rinishlarga ega ekan. Ularning davrlar mobaynida qo‘llanishiga farqlar ham yetarlicha. Transkripsiya hamda fonetik va leksik jihatdan birmuncha farqlarini ko‘rib o‘tdik. Ushbu mavzu bo‘yicha „Devonu lug‘atit turk“ asarining 1jildidan 30 ta, 2 jildidan 20 ta, „Attuhfatuz zakiyatu fil lug‘otit turkiya“ asaridan 22 ta, „Etimologik lug‘atdan“ 15ta, „Kelurnoma“ asaridan 10 ta so‘zlik topildi. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, inson tana a‘zolari nomlari barcha davrlarda ham faol ishlatilgan.

REFERENCES

1. "Диван лугат ат-турк", Махмуд Кашгарский, перевёл и подготовил к печати Салих Муталлибов, Т.: Уз ССР "Фан", 1960;
2. "At-tuhfat uz-zakiyatu fil lug‘otit turkiya" ("Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa"), Т.: O‘zbekiston SSR "Fan" nashriyoti, 1968;
3. "O‘zbetilining etimologik lug‘ati (turkiy so‘zlar)", I tom, Shavkat Rahmatullayev, Т.: "Universitet", 2000;
4. "Leksikografiya asoslari", o‘quv qo‘llanma, Sultonbek Normamatov, Т.: 2020.
5. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
6. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
7. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
8. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
9. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).

10. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
11. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
12. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.